



*Drs. D. G. van Til*

Wanneer men tot voor kort aan deze of gene lezer gevraagd zou hebben om spontaan de naam te noemen van een of enkele actuele leden van de MAB-redactie, dan zou stellig de naam van drs. D. G. van Til in zijn antwoord zijn begrepen. Twee objectieve redenen staven deze overtuiging, te weten: de essentiële rol die collega Van Til heeft gespeeld binnen de MAB-organisatie, en de lange duur van zijn directe betrokkenheid bij het MAB.

Drs. D. G. van Til accepteerde in 1961 de uitnodiging om de tot dan toe dienende Redacteur-Secretaris, drs. P. J. van Sloten in diens functie in de redactie op te volgen; de functie die hij tot eind 1986 met glans heeft vervuld.

Zoals U elders in dit nummer, in de rubriek 'Het MAB vóór 50 jaar', kunt lezen, zijn reeds van oudsher hoge eisen aan de Redacteur-Secretaris gesteld, als daar zijn: organisatorisch talent, vasthoudendheid, tact, gevoel voor stijl en taalzuiverheid en andere.

Het is inderdaad geen sinecure de eerste verantwoordelijkheid te dragen voor de maandelijks weerkerende taak om kopij die naar hoeveelheid, kwaliteit en gevarieerdheid voldoende is, bij de uitgever af te leveren. Daaraan gaan talloze beslommingen vooraf. Het in de redactie-vergaderingen vastgestelde beleid moet tot uitvoering worden gebracht, onder meer in de vorm van uitnodigingen gericht aan auteurs. De vele (door sommige potentiële auteurs iets te lichtvaardig gedane) toezeggingen worden genoteerd en hun nakoming in de gaten gehouden. 'Aanmoedigingen' van in gebreke blijvende auteurs moeten met omzichtigheid worden verwoord. Ontvangen concept-artikelen circuleren ter beoordeling bij de meest gereede redactieleden. Ook in dit circuit verloopt de voortgang niet altijd storingsvrij. Redacteuren worden benoemd op grond van deskundigheid. Deze deskundigheid laten zij (aan elkaar) blijken onder meer in de vorm van zeer kritische en scherpzinnige opmerkingen bij aangeboden concept-bijdragen. De hierin schuilende hang naar perfectie werkt schaarste van goedgekeurde kopij in de hand; een ontwikkeling die de Redacteur-Secretaris er toe brengt om 'in alle bescheidenheid' zijn mede-redacteuren tot grotere tolerantie te manen. Na al deze hindernissen te hebben genomen verzendt hij de kopij naar de zetterij, die korte tijd daarna een pakket drukproeven ter correctie retourneert. Hierop volgt de distributie van deze

stukken onder de betrokken auteurs en vervolgens de recollectie ervan. Bijzondere zorg baren die auteurs die intussen op nog betere gedachten zijn gekomen, en die de geboden mogelijkheid om typografische missers recht te zetten, aangrijpen om een gedeeltelijk nieuw artikel te schrijven. Bij al dit passen en meten moet bovendien nog de vrede met de uitgever, zetter en drukker worden bewaard.

Wij geven deze ruwe en onvolledige schets van de voortwentelende taken van de Redacteur-Secretaris om een idee te geven hoeveel kansen op misverstand, uit-de-pas-lopen en aanvaring hierin zijn begrepen.

Dat collega Van Til gedurende al de zesentwintig jaren van zijn redacteurschap het heeft klaargespeeld de MAB-organisatie geruisloos te laten draaien en alle in het voorgaande geschetste klippen met vaardigheid heeft weten te omzeilen, is tekenend voor zijn vriendelijkheid, tact en hulpvaardigheid. Hij is voortdurend bij machte geweest de spanningen van het secretariaat om te zetten in constructieve voorstellen en acties ter oplossing van gerezen problemen. Zijn collegialiteit en betrouwbaarheid zijn steeds onverzettelijke hoekstenen geweest van de redactionele samenwerking.

Geboren in het jaar waarin het MAB is opgericht, heeft collega Van Til gedurende de laatste 26 (van de 62) jaren de MAB-geschiedenis in de frontlinie meegemaakt; voor een belangrijk deel heeft hij deze geschiedenis zelfs gemaakt. Hij heeft verscheidene generaties van eminente redacteurs zien komen en gaan. Thans is het moment aangebroken waarop hijzelf ons vaarwel zegt. Wij hebben als redactie ernstig tegen dit moment opgezien. De redactie *zonder* Daan van Til zal een andere zijn dan die *met* hem is geweest.

Wij zijn hem als MAB-redactie en als MAB-lezers veel dank verschuldigd, die wij graag op deze plaats onder woorden brengen. Wij wensen hem temidden van allen die hem lief en dierbaar zijn, een gelukkige toekomst.

Collega Van Til is een bescheiden man, die met vreugde de zon in andermans water ziet schijnen. Dit geldt ook bij het oogsten van dank. Het is derhalve geheel in zijn stijl wanneer wij in dit afscheids- en dankwoord tevens mevrouw S. van Kessel-Hanzon betrekken. Haar niet-aflatende zorg, zorgvuldigheid en toewijding met betrekking tot de activiteiten van de MAB-redactie hebben niet alleen voor collega Van Til de taak verlicht, maar bovendien voor de redactie als geheel het werken veraangenaamd. Wij uiten ook jegens haar onze grote erkentelijkheid voor alles wat zij voor het MAB heeft gedaan, en wij wensen haar en haar gezin het allerbeste.

Deze redactionele mededeling zou niet volledig zijn, wanneer niet tevens enig perspectief op de toekomst zou worden geopend.

De redactie prijst zich namelijk gelukkig drs. J. A. van Manen bereid te hebben gevonden de vacerende functie van Redacteur-Secretaris op zich te willen nemen. Uiteraard zal hij zijn eigen stijl van 'dirigeren' ontwikkelen. Wij vertrouwen er op dat hij de 'MAB-machine' even soepel zal weten te laten lopen als zijn voorganger dat heeft gedaan. Wij wensen hem daarbij veel sterkte en wijsheid.